

IJTIMOY MUAMMOLARNI YORITISHDA MAHMUD TOIR BADIY MAHORATINING BOSHQA IJODKORLAR BILAN O'ZARO UYG'UNLIGI

Raxmatova Madinabonu Qosimovna,

BuxDU tayanch doktoranti

E-mail: raxmatovam640@gmail.com

ORCID:0009-0009-2178-0126

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553305>

Annotatsiya. Ushbu maqolada nafs, egoizm kabi ijtimoiy muammoga aylanib borayotgan illatlarni qoralab, ezgu hislatli bo'lishga undashda Mahmud Toir mahorati yoritilgan hamda shoirning badiiy pafosi, tasvirlash usuli boshqa shoirlar bilan taqqoslangan. Shoir she'rlaridagi mavzular davr talabiga mos va xos. Ularni yoritishda ko'tarinki ruh bilan yondashilini, o'z yo'lidan adashish, nafsga qul bo'lish keskin qoralangan.

Kalit so'zlar: Mahmud Toir, nafs, ijtimoiy muammolar, egoizm, Abdulla Oripov, she'riyat.

Аннотация. В данной статье рассматривается мастерство Махмуда Тоира в обличении таких пороков, как похоть и эгоизм, которые становятся социальными проблемами, и в призыве к благородному характеру, а также проводится сравнение художественного пафоса и метода изображения поэта с произведениями других поэтов. Темы в стихах поэта соответствуют требованиям времени и уникальны. Выделяя их, он подходит к ним с высоким духом и резко осуждает заблуждения и рабство похоти.

Ключевые слова: Махмуд Тоир, похоть, социальные проблемы, эгоизм, Абдулла Орипов, поэзия.

Annotation. This article highlights Mahmud Toir's skill in denouncing vices such as lust and egoism, which are becoming a social problem, and encouraging people to be virtuous, and compares the poet's artistic pathos and method of depiction with other poets. The themes in the poet's poems are in line with the demands of the time and are unique. In highlighting them, he approaches them with a high spirit, sharply condemning going astray and becoming a slave to lust.

Key words: Egoism, social life, society, poem, social problems.

Kirish. Taffakkur qilish insonni "Hazrati inson" darajasiga ko'tarib turgan unsurdir. Taffakkur yo'q ekan, inson hayotida ham o'zgarish, ijtimoiylashish yuzaga kelishi mushkul. Istiqloq davri adabiyoti ham shuning mahsuli hisoblanadi. Mustaqillik davrida mingyilliklar davomida orzu qilingan Erk, Istiqbol tushunchalarini kuylash asosiy mazmunga aylandi. "Ma'lumki, hayotda, jamiyatda, ro'y bergan o'zgarish, albatta, adabiyotda o'z aksini topadi. Bu narsa, ayniqsa, she'riyatda yorqinroq ifodalanadi. Bugungi she'riyat kechagi she'riyatdan tubdan farq qiladi. Kechagi she'riyat ko'proq ijtimoiylashgan, voqealar zamirida ko'proq hayot ziddiyatlarini ko'rsatgan bo'lsa, bugungi she'riyat esa o'z nigohini insonning botiniy dunyosiga qaratdi, uning ruhiy olamini, tuyg'ularini ochib berish borasida kishini o'zini o'ziga qaratdi".¹

¹ Istiqloq davri adabiyoti. H. Karimov. Toshkent. "Yangi nashr". 2010-yil. 6-bet.

Adabiyotlar tahlili. Mustaqillikka erishilgandan so'ng, bir qancha yosh shoir-ijodkorlar nafaqat umumturkiy balki globallashayotgan ijtimoiy muammolarni keng ommaga olib chiqib badiiy tafakkur rivojifa salmoqli hissa qo'shganlar. G'ayrad Majid, Usmon Azim, Abdug'ani Barno, Abdulla Oripov. S. Sayyid, U. Normatov, N. Sharopovalar bu mavzularda g'oyaviy-estetik yondashuvlari tahsinga loyiq. Bunday asarlar qatoriga Mahmud Toir she'r-u dostonlarini ham kiritishimiz mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Shoirning ko'pchilik asarlarida voqeaband sujet asosida turli xil hajm va janrlar orqali xalqimizning mustahkam irodasini, madaniyatini yuksak darajada turli detallar bilan ifodalashga harakat qilingan. U insonlarni o'zi bilan yolg'iz qoldiradi. Har bir shaxsning ichki "men"i qay darajada uyg'oq, ertangi kuni uchun ortida qoladigan savob toshlari qay darajada og'ir ekanligi haqida o'y surishga majburlaydi. Bu yo'lni tanlarkan, Allohdan kuch hama madad so'raydi. Shu bilan birga, o'quvchilarni ham o'z yo'llarini tanlashga chorlaydi.

"Bo'lib o'tgan, erishilgan voqea-hodisani qofiyali tilda qayd qilish bu hali she'riyat emas, uning mohiyatini chuqur falsafiy mushohadalik bilan inkishof qilish she'riyatdir. Samarqandning mashhur qozisi Abu Tohir Umar Xayyomga: "Ayt-chi, sen odamlar ta'riflagandek dahriymisan?"- deganda, u shunday javob bergan: "Men Alloh tomonidan insonga ato qilingan sog'lom fikrni ta'qib qiluvchi taqvodorlardan emasman. Ular din va iymonni faqat yaratganga ibodat qilish deb tushunadilar. Men yaratganga qanday iymon keltiraman, bilasizmi? Masalan, men atirgulga yoki yulduzlarga qarab zavqlanaman. Yagona Allohning yaratuvchanligiga maftun bo'laman, u bunyod qilgan dunyoning mukammalligidan, uning eng go'zal mujdasi-odamlardan, ularning bilimga chanqoq miyasini borligidan, muhabbatga chanqoq qablari, intiluvchan yoki qanotli hissiyotlari borligidan zavqlanib, yaratganga iymon keltiraman".² Ibodatning asl mohiyati aynan mana shudir. Mustaqillik davri she'riyatining mohiyati ham asl maqsaddan uzoqlashmagan holda, o'quvchilarning ong-u shuurini shukronalik hissi bilan to'ldirish, Alloh izni bilan haq so'zni so'ylashdadir.

Tahlil va natijalar. Mahmud Toir ham rost so'zni so'ylashdan chekinmadi. Buning uchun Alloh taolloning madadidan o'zganing ko'magiga ham muhtoj emas:

Qornini o'ylagan nafsini siylar,
Qadriga yig'lagan dorda rost so'ylar,
Imonli qomatin yaxshigan bo'ylar,
Dil bersang, bulbuldek so'ylatgin meni,
Til bersang, haq yo'lda so'ylatgin meni.

² Istiqlol davri adabiyoti. H. Karimov. Toshkent. "Yangi nashr". 2010-yil. 10-bet.

Nafs yana mavzu markaziga aylanayotgan ekan, insonlar o'z qornining dardida nafsiga berilib ketishyotganiga shoir yana bir bor urg'u beradi. bu kabi illatlarni qoralab, inson qadri tushunchasini ilgari surayotgan bir paytda Allohdan kuchli til, o'tkir qalam so'raydi. Uning qudrati bilan rost so'zni haq yo'lida bulbuldek so'ylamoqchi:

Yigitning olmosi or bo'lsin, egam,
Soksida solmog'i bor bo'lsin, egam,
Ham yana nazaring yor bo'lsin, egam,
Dil bersang bulbuldek so'ylatgin meni,

Til bersang, haq yo'lda so'ylatgin meni,- deya davom etarkan, er yigitga xos ori uning eng katta yutug'i ekanligini eslatib, ori hamda Allohning nazari o'ziga yor bo'lishini so'raydi.

Mahmud Toir lirik qahramoni orzular, armonlar, ichki kurashlar ichida axloqiy mukammallikka intiladi. Shoirning bu kabi she'rlari o'quvchini nafaqat zavqlantiradi, balki uni o'zini anglash, to'g'ri yo'lni tanlash, halollik va poklik kabi qadriyatlarga yetaklaydi. Aynan shu jihatlar uning she'riyatini o'zbek adabiy tafakkurida muhim badiiy hodisaga aylantiradi. She'ri xotimasida ham to Allohga qaytib yetgunga qadar chin so'zdan qaytmasligini aytib o'tayotib o'zini "gunohi gullagan qul" ekanligini ta'kidlab o'tadi va Yaratgandan o'zi ato qilgan ruhini pok saqlab bilmoq uchun bo'ynini egdirmaslik uchun doimo haq so'zni gapirishga madad so'rab qoladi:

...Gunohi gullagan qulman, qilma or,
Jismimda jin degan omonating bor,
O'zingga yetguncha , yo Parvardigor,
Dil bersang bulbuldek so'ylatgin meni,
Til bersang, Haq yo'lda so'ylatgin meni.

Chin so'zdan qaytmaslik istiqloq davri lirikasining asosiy maqsadiga aylangan ekan, shoirlar haqiqat ko'zi bilan zamonga boqishni odat tusiga aylantirib bormoqda. Inson shuurini mohiyatga yo'naltirishadi. Yuqoridagi Mahmud Toir she'rlari singari asarlar doimo mulohazaga undaydi. Chunki uning asarlarida qahramonlar "men" bo'ladimi, yoki uchinchi shaxsmi, uning dard va armonlarini ifodalaydi va shu bilan birga, to'g'ri yo'ldan ozmaslikka, Allohga qaytishga chorlaydi. Bu kabi mulohazalarni Abdulla Oripovning mustaqillik davri lirikasida ham ko'rishimiz mumkin:

Hech qachon bandaga sig'inma, banda,
Zulm qilsa agar, zolimga la'nat.
Bitta ruh yashaydi har bitta tanda,
Insonning avliyo bo'lmog'i g'alat.

Oripov she'riyatining qudrati ham mana shunda: shoir hammadan farqli o'laroq so'zamonlik qilmaydi, umumlashtirilgan tasvir chizmaydi. Xalqqa xalqchil tilda va aniq yuzlanadi. Erkimiz qo'limizda ekanligini, istiqbol, mustaqillik tushunchalarining ahamiyatini yoddan chiqarmaslik kerakligini eslatadi. Allohdan o'zgasiga bo'ysunmaslika chorlab, bandaning bandaga sig'inishi mumkin emasligini aytadi. Zulm o'tkazayotganlarni la'natlab bosh egmaslikka chorlaydi. Yuqoridagi Mahmud Toirning "Dil bersang" she'ridagi ruhni omonat qilgan Alloh ekanligi tushunchasini mazkur asarda ham ko'rishimiz mumkin. Zero, har bitta tanda ruh bitta ekan, u ham Allohning omonati hisoblanadi. Shunday ekan hamma teng, hattoki, Allohning oldida ham. O'zidan avliyo yasab olib, o'zgalarning sig'inishini kutayotganlarni g'alati deb biladi shoir.

Keyingi misrada tasvir yanada aniqroq tus oladi. To'g'ri, ular nodon bo'lishlari mumkin, aks holda, o'zini bandasidan ustun bilganlarni qanday oqlash mumkin?! Ular aqlan noqis bo'lsalar, ularga sig'inadiganlarga yuzlanib shoir bu dunyoda Aql, Tafakkur mavjudligini, birovga bosh egishdan oldin fikr qilishlikni eslatadi:

Garchi bu dunyoda bordir nodonlik,
Tafakkur, Aqlning koshonasi bor.
Qismatdan hech kimsa topmas omonlik,
Oldinda ajalning ostonasi bor.

"Ulug' iste'dodning voqea-hodisani idroq etishi, mohiyatni bera bilishi ham yuksak bo'ladi. Abdulla Oripov-shunday ijodkor. U istiqloldan keyin turli mavzularda qator she'rlar yozdi. Ularning aksariyatining zamirida mustaqillik bergan imkon, uning qadriga yetishga da'vat juda ustalik bilan singdirilgan. Ma'lumki, A. Oripov - faylasuf shoir. Uning har bir misrasi faylasufona mushohada asosida quriladi. U haqiqatga asoslangan epik ko'lamda fikrlaydi". Oldinda qancha manzillar bo'lishidan qat'i nazar so'nggisi ajal ostonasi va undan hech kimsa qutilolmasligini mulohaza qilishga undaydi.

Sehrga nechog'lik kaloming burma,
Laziroq so'z yo'qdir so'zingdan ortiq,
Dunyoga do'st izlab qancha yugurma,
Azizroq do'st yo'qdir o'zingdan ortiq.

Odam - Alloh yaratgan eng buyuk mavjudot. Uning qudratida barcha farishtalarni bosh egdirgan ekan, insonning asosiy kuchi tilidadir. Bu ne'matlarni qadriga yetish kerakligini, avvalo o'zni sevish zarurligini shoir go'zal badiiy tasvirlaydi.

“Yonib yashash”ga undovchi asarlarni Shuhrat ijodida ham kuzatishimiz mumkin. Uning “To tirik ekansan...” deb nomlangan she’ri insonga jangori ruh, ko’tarinki kayfiyat baxsh etadi. Uni o’qigan insonning hayotga muhabbat oshadi:

To tirik ekansan: kurash, ishla, yon!

To tirik ekansan: sev, sevil, quvon!

To tirik ekansan: izla, qidir, top!

To tirik ekansan: intil, yuksal, chop!

To tirik ekansan: odamday yig‘lab,,

Odamday sevinib, qayg‘urib yasha!

Sevdingmi, yoringni dadil qo‘ltiqlab,

Odamli ko‘chadan odiming tashla!

"To tirik ekansan" deb qayta-qayta urg‘u berayotgan shoir haqiqiy hayot faqargina nafas olishdan iborat emasligini har qanday negativ hislarga chulg‘anmasdan zavqni his qildiradigan, yurakni junbushga keltiradigan ishlar bilan shug‘ullanishga hayotga ob’yektiv qarashga chaqirmoqda. Ichimizdagi isyonchi ruhni Shayton izniga yurishiga yo‘l qo‘ymasdan o‘zimizga zavq bag‘ishlaydigan hissiyotlarni jonlantirish uchun foydalanishga undamoqda.

Xulosa. Istiqloldan keyingi lirikada inson komillashuviga dahl qiladigan ijtimoiy, axloqiy muammolar aniq va yaqqol asoslar, va dalillar bilan ifodalangan. Mahmud Toir kabi ko‘plab shoirlarimiz badiiy did, estetik qarashlari orqali bu illatlardan qutulish masalasini o‘zlarining yuksak is;tedodlari orqali go‘zal tasvirlab kelishmoqda. Maqolamiz xotimasini ham, aynan, mana shu ruhiyatni tushirmagan holda, yuqoridagi she’r so‘nggi bilan yakunlaymiz:

Do‘stlaring qo‘l siqib, nurga cho‘mganda

Qalb tafting kaftida lovullab qolsin,

Vaqt yetib ko‘zingni mangu yumganda

Sen yurgan ko‘chalar huvillab qolsin!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmud Toir. Saylanma. 1-jild.2008. Toshkent. G‘afur G‘ulom. 40- 48- betlar.
2. Q. Yo‘ldosh. M. Yo‘ldosh. Badiiy tahlil asoslari. Toshkent. 2016. 201-bet.
3. G. Doshanova. Mahmud Toir lirikasining badiiy xususiyatlari. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES. 2021. 1041-1045-betlar.
4. H. Karimov. Istiqlol davri adabiyoti. Toshkent. 2010. 326-bet.
5. D. Tajibayeva. XX asrning so‘ngi choragi o‘zbek she’riyatida olov timsoli ifodasi. Academic research in education sciences. 2024. 366-371-betlar.
6. H. Karimov. Istiqlol davri she'riyati. Toshkent. 2010. 6-10- betlar.